

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

web-site: www.geography.bg e-mail: journal.bgs@geography.bg

Микроклиматична характеристика на пещерата Челевечницата в Западните Родопи

Microclimatic characteristic of the Chelevchnitsata cave in Western Rhodopes

Стоян Кюркчиев

Национален институт по геофизика, геодезия и география - Българска академия на науките,
1113 София, България, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3

Stoyan Kyurkchiev

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences,
1113 Sofia, Bulgaria, Acad. G. Bonchev str., bl. 3

ABSTRACT

Key words:

karst, caves, microclimate, speleotmosphere, monitoring

Chelevchinitza Cave is formed in the southwestern part of the Dobrostan karst region, Western Rhodopes. It has been subjected to microclimatic monitoring since April 2016. Air temperature, cave water and sediments are periodically measured at eight points, and thus the air humidity is determined. A micro-climatic zoning of the cave was being done on the basis of the analysis of the data on the temperature regimes for the period 2016–2018. A link has been sought between cave microclimate and global climate change using available data for the period 1979–2017. The issue of the influence of the anthropogenic load on the speleomicroclimate as well as the impact of the cave environment on the health and safety of the tourists is also discussed. Particular attention is paid to the role of cave ventilation on the gas composition of the cave atmosphere, and especially on the regime of carbon dioxide (CO₂) and radon (²²²Rn).

Увод

Пещера Челевечницата или Челевешката дупка е разположена в югозападната част на Добростанския карстов район в Западните Родопи (Попов, 1976). Тя е включена в мониторингова мрежа BGSpeleo-RadNet на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГТ–БАН. Микроклиматичните изследвания в пещерата, осъществявани от автора, се предшества от събиране на информация за обекта, теренни проучвания в района на пещерата и проучване на нейната морфология. На тази база, от април 2016 г. в пещерата е организиран микроклиматичен мониторинг. Основен елемент в него са температурите на въздуха, пещерните седименти и наличните води. Определя се и влажността на въздуха във всеки пункт за измерване. През различните годишни сезони са съставени температурни профили по цялата дължина на пещерата. Анализът на получените данни за температурните режими позволи да бъдат локализирани микроклиматични зони в пещерата.

Важно практическо значение има и установяването на зависимостта на обемната активност на радона (²²²Rn) в пещерната атмосфера и естествената вентилационна система на пещерата. Обемната активност на радона (²²²Rn) е обект на специализиран радиологичен мониторинг.

Друг аспект на провежданите изследвания е проследяване на промените в спелеомикроклимата вследствие климатичните промени. За целта се планира разширяване на спелеомикроклиматичния мониторинг с измерване и на CO₂ в пещерата.

Обект на изследването

Пещерата Челевечницата (№ 0799 по номенклатурата на Българска федерация по спелеология) попада в границите на Добростанския карстов район (№ 407), който е част от Рило-Родопската област по спелеоложкото райониране на Попов (1976). Тя се намира на 700 m северозападно от село Орехово, обл. Смолян, на левия бряг на река Орешница в местността Костен камък (Събев, 1967). Пещерният вход представлява малък отвор в планинския склон, на 1130 m надморска височина и има GPS координати N 41° 25,22', E 24° 36,13' (Фиг.1.).

Пещерата е низходяща, суха, но с интензивна инфилтрация на повърхностни води през пролетния сезон. Дължината по основната ѝ ос е 185 m, а сумарната дължина на всички проучени части е 305 m при денивелация от -12 m. Липсват значими разклонения и странични галерии.

Фигура 1. Местоположение на Пещера Челевечицата.

Figure 1. Chelevechnitsata cave location.

Пещерата отдавна е известна на местните хора. Според местната легенда името на пещерата е свързано с трагичните събития случили се по време на кърджалийските нашествия в района в първата половина на XIX век. Населението на село Орехово се укрива в пещерата при поредното нападение. Те са открити, но гордите родопчани отказват да се предадат. Тогава кърджалийските орди натрупват слама и дървета на входа на пещерата и ги запалват. Намиращите се вътре хора се задушават и умират. Свидетелство за тези трагични събития са фрагменти от кости открити в пещерата и опушените ѝ стени и таван (Събев, 1967, Райчев, 2004).

Първи данни за пещера Челевечицата при село Орехово дава учителят А. Черпоков през 1890 г. По-късно през 1920 г. тя е проучена от Г. Бончев, а през юли 1924 г. Царският природонаучен музей провежда в Челевечицата биоспелеоложка експедиция. За пещерата споменава и Николай Хойненски в списание „Родопски напредък“ през 30^{те} години на XX век (Райчев, 2004). Картиране на пещерата е извършено през 1967 г. от спелеолози от град Чепеларе. А през 1978 г. по време на експедицията „Трите Челевечици“ пещерата е изследвана детайлно и прекартирана (Вегон, 2006, Картотека на БФС).

Челевечицата е формирана по локални разломи в Добростанските мрамори (As/c) от Асневската литотектонска единица (Саров и др., 2008). Мраморите са масивни или ивичести, дребно до средно зърнести (0,2 до 1,5 mm), често „захаровидни“, бели до сиви на цвят (Стоев и Чолаков, 1980). Процелени са от субпаралелните разломи от Забърдинската разломна зона, пресечени от разломи от Лъкинската разломна зона. Така образуваната блокова мозайка е предпоставка за висока степен на напуканост на мраморите и за интензивното им окарствяване в дълбочина (Костов, 2008).

Оста на Челевечицата е развита по локален разлом в посока северозапад–югоизток. Пещерният вход (Фиг. 2) е с неголеми размери и има северно изложение. Непосредствено под входа започва основната галерия на пещерата, развиваща се в северозападна посока. В посока югоизток има по-малка галерия завършваща след 32 m с ниска брахикалаза. По оста на основната галерия на 89 m от входа има пропадане на тавана. Образуваният блокаж представлява естествена морфоложка граница между най-вътрешните части на пещерата и преходните и привходни части. Непосредствено преди последната зала отново има стеснение, което отделя

най-вътрешната, изолирана част от пещерата.

Дебелината на скалния пласт над пещерата е малка, което е видно от корените на дърветата, висящи от пещерния таван. През пролетта и при продължителна валежна обстановка в пещерата се наблюдава интензивна инфилтрация на повърхности води.

Фигура 2. Входът на пещера Челевечицата.

Figure 2. The Chelevechnitsata cave entrance.

Челевечицата е развита в алогенен тип (по Якуч, 1979). При теренните изследвания в пещерата са установени силикатни водно-механични наслаги, привнесени от понираци в пещерата повърхностни води в минали геоложки епохи.

В климатично отношение Добростанският карстов масив попада в Преходно–континенталната климатична подобласт на Европейско–континенталната климатична област, а теренът на пещерата е в Планинския климатичен район (Събев и Станев, 1963). Средната температура на въздуха е от 5,4 °C до 9,1 °C в зависимост от надморската височина (Събев, 1967). За периода 1979–1990 г. тя варира между 7,3 °C за Чепеларе (1100 m н.в.) и 4,7 °C за хижа Персенк (1750 m н.в.). За същия период средно годишната сума на валежите е от 823 mm за град Чепеларе до 868 mm за хижа

Персенк (Stefanov, 2006). Въз основа на обработените данни от The European Center for Medium-Range Weather Forecasts (<https://www.ecmwf.int/>) за периода 1979–2017 г., средно годишната температура за района на пещерата е 10.0 °C.

Растителността в района на пещерата е предимно горска, широколистна (дъб, габър, леска), прехождаща във височина в иглолистна (черен и бял бор, ела, смърч, хвойна). Тя расте върху плитки горски почви, в т.ч. и типични рендзинуи.

Пещерата не е благоустроен туристически обект. Достъпът до нея е свободен. До входа на пещерата води туристическа маркировка от с. Орехово. Пещерата няма защитен статут, но попада в границите на Природна забележителност „Костен камък“. При визити в пещерата е необходимо да се спазват всички правила и норми за проникване и пребиваване в „диви“ пещери (БФСп, 2001).

Методика на изследването

Климатичните и микроклиматичните (спелеоклиматичните) изследвания са фундаментална и неделима част от цялостното изследване на карстовите геосистеми. Те притежават две взаимно свързани и взаимодействащи си подсистеми (надземна и подземна) (Михова и Стефанов, 1993, Андрейчук и Стефанов, 2006). Спелеоклиматичните изследвания дават възможност за изучаване на подземната атмосфера (нейните физико-химични параметри, газоб състав и динамика), процесите протичащи в системата и нейната еволюция. На базата на цялостното и системно изследване на карстовите геосистеми може да се оцени моментното състояние на системата. Анализирайки това състояние има възможност да се реконструира нейното състояние и развитието ѝ през годините.

Първите сведения за пещерен микроклимат се дават, като част от общите описания и изследвания на различни пещери, пещерни системи или карстови територии. Микроклиматичните проучвания на пещерните системи до края на XIX век имат предимно наблюдателен характер, извършват се близо до повърхността, а също така липсва точност и дълги серии от измервания (Badino, 2010). В средата на XX век вече са публикувани редица научни материали относно пещерната атмосфера и микроклимат (Storley, 1965, Signa, 1967, Nakaš & Silva 1979, Wilkening & Watkins, 1976). В резултат на целенасочени измервания, проведени през годините в различни пещерни системи, се натрупва солидна база данни. Разработени са микроклиматични модели на спелеоатмосферата, описани и публикувани в научната литература (Signa & Choppy, 2001, Signa, 2002a, 2002b, Мавлюдов, 1994, Stoeva & Stoev, 2005, De Freitas, 2010, Badino, 2010, Lobo, 2012).

Началото на изследванията на пещерния климат в България е поставено от И. Стоянов през 1900 г. с измерванията на температурата на пещерата Топля при с. Голяма Железна (Мъглова и др., 2004). През първата половина на XX век излизат и първите публикации относно температурните режими на някои пещери в България (Мъглова и др., 2004). Рафаил Попов е първият, който описва методиката за провеждане на климатоложки наблюдения (Жалов, 2001 по Мъглова и др., 2004). През периода 1964–1985 г. спелеолози от ПК “Студенец”, в град Чепеларе извършват редица микроклиматични изследвания в родопските пещери, публикувани в сп. „Родопски пещерняк“ (Мъглова и др., 2004). През 1974 г. в град Пловдив се организира група от спелеолози, имащи за цел изследване на пещерния микроклимат. Създаден

е полигон за комплексно изучаване на спелеоклимата на пещерите в Добростанския карстов район (Мъглова и др., 2004). Резултатите от тези изследвания са обобщени, обработени и представени като дипломна работа на А. Стоев (Стоев, 1979).

В периода 1975–1978 г. студенти от ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ провеждат серия от експедиции за проучване на пещерата Манаиловска дупка. Те включват и режимни микроклиматични измервания, описани в дипломната работа на П. Стефанов (1978), който продължава тези измервания до 1985 г., но вече в рамките на Географския институт на БАН. Институтът има важна роля в микроклиматичните измервания в пещерите, в т.ч. чрез непрекъснат инструментален мониторинг с продължителност до 2–3 години. Спелеомикроклиматични изследвания провеждат Вл. Попов (в благоустроени туристически пещери), Х. Тишков (в пещерата Леденика – съвместно с Вл. Попов, 1965), Ст. Велев, П. Петров и П. Стефанов (в пещерите Голяма Гарваница и Дяволско гърло), П. Стефанов (в над 35 пещери от научната мрежа BGSpeleo–RadNet на Експерименталната лаборатория по карстология). Резултатите от тези изследвания се съхраняват в научния архив на Института. На базата на натрупания опит е разработен модел за интегриран мониторинг в пещерни системи (спелео-МИКС), който включва и непрекъснат инструментален микроклиматичен мониторинг. Прототипи на модела са внедрени в пещерата Бисерна (ПП „Шуменско плато“) (Стефанов, 2013).

Първи инструментални микроклиматични наблюдения в пещера Челевечница са проведени с аспирационен психрометър на 08.05.1978 г. по време на Републиканската експедиция „Трите Челевечници“ (Таб. 1).

Таблица 1. Резултати от микроклиматични измервания в пещера Челевечницата при с. Орехово, област Смолян проведени на 08.05.1978 г.
Table 1. Microclimatic measurements results of the Chelovechnica cave, near Orehovo, Smolyan region held on 08.05.1978.

Точка на измерване*	Т°С сух термометър	Т°С мокър термометър	Т°С на наличните води	Забележка
Пред входа	15,2	14,2	-	
1	8,0	7,7	8,0	
2	7,8	7,7	7,8	синтър Капещца вода
3	8,2	8,0	8,2	синтър
4	8,6	8,4	8,6	Температура на скалите 8,4°С
5	8,1	8,0	8,0	
6	8,0	8,0	-	

*В доклада за експедицията не е описано местоположението на точките на измерване в пещерата и те не могат да бъдат локализиращи.

Микроклиматичен мониторинг (режимни инструментални измервания) по профила на пещерата е организиран от април 2016 г. Той включва температура и влажност на въздуха (с аспирационен психрометър на Асман, точност 0.2 °C). Със сух живачен термометър се измерват и температури на

Фигура 3. Мониторингови измервания в пещерата.

Figure 3. Monitoring measurements in the cave.

По протежение на профила на пещерата са подбрани 8 пункта за измерване (фиг. 4). Те са съобразени с морфологията на пещерата, предварителните измервания и наличната информация за разпределението на микроклиматичните елементи. Допълнителен измервателен пункт е локализиран отвън при пещерния вход. Микроклиматичните измервания са периодични и са съобразени с годишните сезони.

За период от две години (24.06.2016 – 03.09.2018 г.) са проведени 7 експедиции. Направени са измервания на температурата на въздуха, наличните води и пещерни седименти и относителната влажност на въздуха, във всеки един от избраните пунктове. Всички данни са обработени и представени на фиг. 5 и фиг. 6.

Резултати и дискусия

Температурните режими в пещерата Челевечница показват сравнително малка годишна температурна амплитуда. Това се дължи на ниско интензивните вентилационни процеси, обусловени от морфологията, малката денивелация по главната ос на пещерата и разположението и размерите на нейния вход.

В привходните части бе установена средногодишна температура 8,6 °C и температурна амплитуда 4,2 °C. Тази температура е по-ниска от средногодишната във

Фигура 4. Точки на микроклиматични измервания в пещера Челевечницата (за основа е използвана карта на пещерата съхранявана в картотека на Българска Федерация по Спелеология).

Figure 4. Microclimatic measurements point in the Chelevezhnitsa cave (a map of the cave kept in the card index of the Bulgarian Federation of Speleology).

Фигура 5. Температурни профили по оста на пещера Челевечницата (2016–2018 г.).

Figure 5. Temperature profiles along the axis of Chelevezhnitsa cave (2016–2018).

Фигура 6. Относителна влажност на въздуха в пещера Челевечницата (2016–2018 г.).

Figure 6. Relative humidity in the Chelevechnitsata cave (2016–2018).

вътрешността на пещерата. Това се дължи на близостта на пещерния вход, през който се осъществява пряк контакт с външните въздушни маси и атмосферните процеси. Тази зависимост се открива и в температурния режим на пещерните седименти, при които стойностите варират между 6,0 °C до 12,0 °C, при средно годишна стойност 8,2 °C.

С навлизане в дълбочина на пещерата, средногодишната температурна амплитуда намалява до 2,2 °C в преходната зона. Средногодишната температура в тази част е 9,0 °C. Тук влиянието на външните въздушни маси се усеща по-слабо, вкл. и при температурния режим на пещерните седименти. Температурите варират в диапазона 8,2–9,0 °C, при средно годишна стойност 8,4 °C. Синтровите езерца имат средна температура на водата 8,3 °C.

В най-вътрешната пещерна част, където влиянието на външните въздушни маси е най-слабо, средногодишната температурна амплитуда е едва 0,2 °C. Тук средногодишната температура е 8,8 °C. В тази микроклиматична зона температурата на седиментите е от 6,5 до 9,0 °C, средногодишно 8,3 °C.

Относителната влажност на въздуха в пещерата също

е зависима от контакта с външните въздушни маси, поради което тя е най-висока във вътрешните пещерни части. Там тя достига стойност 97,41% при годишна амплитуда 0,3% (Фиг. 6). В привходната зона средната относителна влажност е 93,14%, като тук е и най-голямата годишна амплитуда – 11%. Това се дължи на факта, че тук се осъществява директен и пряк контакт между външната атмосфера и спелеоатмосферата.

Анализирайки абсолютната стойност и годишното разпределение на измерените микроклиматични елементи на спелеоатмосферата, бяха локализираны границите на микроклиматичните зони в пещерата (Фиг. 7). Те са зависими и от спелеоморфоложките особености, които влияят върху вентилационните процеси в пещерата. Микроклиматичната граница между привходната и преходната зона съвпада с пещерно стеснение на 27 m навътре от входа, формирано от синтров комплекс (сталактити, сталагмити, сталактони) върху праг от алувиални седименти. Пропадане на тавана на пещерата, образуващо срутище на 82 m от входа, маркира микроклиматичната граница между преходната и вътрешната зона.

Фигура 7. Микроклиматично зонциране на пещера Челевечницата.

Figure 7. Microclimatic zones in the Chelevechnitsata cave.

Температурните режими на пещерата показват, че през зимата тя е „капан за студен въздух“, който като по-тежък нахлува в приходната зона (фиг. 8). Мащабът на това нахлуване обаче е ограничен от малките размери на входа, от неголямата денивелация и от субхоризонталния профил на пещерата. Ето защо този т.н. „коминен ефект“ е слабо изразен и не предизвиква интензивни вентилационни процеси. През топлото полугодие температурата в пещерата остава по-ниска от температурата на външната атмосфера. Пещерният въздух е по-плътен и тежък и се задържа в пещерата (фиг. 9). Поради това вътрешната вентилация в пещерата е слаба, което се дължи и на липсата на други пещерни входове.

Фигура 8. Зимен модел на естествената вентилация в пещера Челевечницата.

Figure 8. Winter natural ventilation model in the Chelevechnitsata cave.

Фигура 9. Летен модел на естествената вентилация в пещера Челевечницата.

Figure 9. Summer natural ventilation model in the Chelevechnitsata cave.

Множество са факторите, които определят микроклимата и вентилацията в една пещерна система. При това тя е само подземна подсистема в карстовата геосистема, към която генетично и функционално принадлежи. От друга страна, всяка пещера е уникална със своя размер, форма, дълбочина, разположение и връзка с околния ландшафт. Местоположението, броят, позицията и размерът на входовете, размерите, наклонът и денивелациите на галериите, обемът на пещерните зали, водният режим и количеството и сезонността на водния оток, външните температури режими и периодичността, интензивността и обема на нахлуванията на външни въздушни маси са усложняващи фактори, влияещи на спелеоклимата в рамките на отделните пещерни системи или части от тях (Tuttle & Stevenson, 1978). Поради това спелеоатмосферата е отворена, хомогенна система, регулирана и контролирана от взаимосвързани регулационни механизми, които позволяват поддържане условията на стабилност. Спелеомикроклиматичната

стабилност и въздушната циркулация са в пряка връзка с размерите и морфологията на пещерната система, но и с термичните и барометричните режими в пещерната система и на повърхността над нея (Lobo, 2012). Под относителната стабилност на спелеоатмосферата възникват и се развиват сложни карстови процеси. Дългият им период на развитие оказва важна роля в спелеогенезиса (Badino, 2010).

Изследванията на микроклимата в пещерните системи позволяват в тях да бъдат определени микроклиматични зони, които са тясно свързани със спецификата на въздухообмена и морфологията. Има възможност да се изяснят факторите и условията влияещи на пещерната атмосфера.

Независимо от голямото разнообразие на пещерните системи съществуват няколко основни модела на пещерна вентилация и въздушна циркулация. Различните вентилационни режими се обуславят основно от разликата в плътността на въздуха в пещерата и извън нея. Друг важен фактор за вентилационните режими е морфоложката специфика на дадената пещерна система. Наслагването на всички фактори, имащи отношение към вентилационните режими и въздушната циркулация в карстовите геосистеми определя посока на въздушните движения през различните годишни сезони (Мавлюдов, 1994, Lobo, 2012, Perry, 2012, Дублянский, 2000).

Проведените микроклиматични изследвания в пещера Челевечницата позволиха да бъде съставен модел и за нейната въздушна циркулация (фиг. 8 и фиг. 9). Тя е от съществено значение за състоянието на пещерната среда и протичащите в нея карстови процеси. Резултатите от микроклиматичния мониторинг в пещерата Челевечницата потвърждават и установената в други пещерни системи от мониторинговата мрежа VGSpeleo-RadNet закономерност-изместване на сезонността, проявяващо се като закъснение в максималните и минималните пещерни температури през годината (Фондови материали на Експерименталната лаборатория по карстология при НИГГГ – БАН, непубл. данни).

От направения анализ на средногодишните температури за района на пещерата по данни на The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) (<https://www.ecmwf.int/>) за 39 годишен период (1979–2017), бе установен тренд на средно годишните температури от 0,039 °C/год. (Фиг. 9). Този тренд маркира трайно покачване на средногодишните температури в района на пещерата с 1,5 °C. Въпросът дали това затопляне е засегнало и микроклимата на Челевечницата обаче остава отворен, тъй като температурният мониторинг в пещерата се провежда едва от 2016 г., при това той е периодичен. Данните от проведеното през май 1978 г. експедиционно измерване на температурите в пещера Челевечницата също не могат да бъдат коректна база за отговор на този въпрос.

Установените в пещерата Челевечницата нискоинтензивни вентилационни процеси са предпоставка за натрупване и задържане на различни газове като въглероден диоксид (CO₂) и радон (²²²Rn). И двата газа са по-тежки от въздуха и се натрупват в слабо вентилирани пространства. При високи концентрации те могат да представляват опасност за здравето на посетителите на пещерата. Поради този факт за тях са установени съответни норми в Националното и Европейското законодателство. Тези норми трябва да се имат предвид и за пещерата Челевечницата, но за това е необходимо в пещерата да се провежда и мониторинг

Фигура 9. Средногодишни температури на въздуха за района на пещерата Челевечицата за периода 1979–2017 г. (по данни от The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF).

Figure 9. Average annual air temperatures in the region of Chelevechnitsara cave for the period 1979–2017 (by The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF).

на концентрацията на CO_2 и обемната активност на радона (^{222}Rn). Той е наложителен и предвид нарастващия посетителски интерес към пещерата, която е обект на модерния за нашето съвремие приключенски и алтернативен туризъм. Челевечицата вече не е само местна атракция, но за нея има амбиции да бъде превърната и в обслужван от екскурзоводи туристически обект по подобие на други пещери в Родопите (пещера Лепеница при град Ракитово, Голубовица при село Смилян). Това обаче изисква задължителна оценка на антропогенното въздействие върху пещерната среда, и спелеомониторинг за осигуряване безопасността на условията на труд и екскурзии в пещерата.

Антропогенното въздействие върху пещерната среда се изразява най-вече в замърсяване от посетителите, надраскване, повреждане и разрушаване на пещерни образувания, прогонване, в отделни случаи и избиване на пещерни обитатели, основно прилепи, които в Челевечицата са в ограничен брой. На този етап не е установено сериозно влияние на човека върху микроклиматичните характеристики и вентилационните режими на пещерата. Това обаче би се променило ако се предприемат строителни дейности за прокарване и разширяване на туристическо трасе в пещерата. Те ще засегнат морфоложките граници на микроклиматичните зони, което ще повлияе върху вентилационния режим в пещерата. Тази промяна би се отразила и върху динамиката на всички протичащи в пещерата карстови процеси.

Заключение

От проведените изследвания в пещерата Челевечицата бяха локализирани три ясно обусловени микроклиматични зони. Поради морфологията на пещерата, в нея няма интензивни вентилационни процеси, а през студеното полугодие привходната ѝ част е своеобразен „капан за студен въздух“. Анализът на наличните средногодишните температури за района на пещерата установи увеличаване на средно годишните температури с 1,50C за периода 1979–2017 г. На този етап е трудно да се оцени има ли влияние затоплянето на местния климат върху

спелеомикроклимата, тъй като микроклиматичният мониторинг в пещерата е твърде краткотраен, а липсват и надеждни данни от по-стари изследвания. В стратегически план е необходимо мониторингът в пещерата да продължи и да включи и измервания на CO_2 . Този газ е много добър индикатор за вентилационните процеси, а същевременно високата му концентрация може да бъде опасна за здравето на посетителите и изследователите на пещерата. Микроклиматичният мониторинг много уместно допълва и радиологичния мониторинг в Челевечицата, който се провежда в рамките на мрежата BGSpele–RadNet.

Благодарности

Изследователската програма за пещера Челевечицата е съгласувана и инструментално обезпечена от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГТ – БАН. От 2018 г. изследванията в пещерата са включени в научния проект „Съвременно въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста (на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)“ финансиран от Фонд Научни Изследвания (договор № ДН 14/10/20.12.2017 г.).

Проучванията в пещерата се провеждат и с подкрепата на Българската федерация по спелеология и Спелео-клуб „Пълдин“, Пловдив. На всички колеги и приятели, авторът изказва благодарност за съпричастността и помощта в тези изследвания.

Литература

- Андрейчук В., Стефанов П., 2006. Карстовите геосистеми и принципите за опазване на карстовите територии. Списание „ГЕОграфия'21“ брой 1. / Andreychuk V., Stefanov P., 2006. Karst geosystems and principles for the protection of karst territories. "GEOgraphy'21" Magazine Issue 1. (Bg)
- Българска Федерация по Спелеология, 2001. Наредба за организиране и провеждане на спелеоложки прояви. Утвърдена от със заповед №231/28.05.2002 на Председателя на Държавната агенция за младежка и спорта. / Bulgarian Federation of Speleology, 2001. Regula-

- tion for organizing and conducting speleological events. Approved by Order No.231 / 28.05.2002 of the Chairperson of the State Agency for Youth and Sports. (Bg)
- Дублянски В., 2000. Занимательная спелеология. Урал LTD 2000. / Dublyanski V., 2000. Entertaining caving. Ural LTD 2000. (Ru)
- Жалов А., 2001. „Крамки унџтвания за разконки и проучвания на пещери“ и „Увод в спелеологията“ - два непубликувани ръкописа на Рафаил Попов. В: Карст т.1-Доклади от Нац.конф. по околна среда и културно наследство в карста, София. 2001. / Zhalov A., 2010. "Brief Directions for Excavations and Cave Studies" and "Introduction to Speleology" - two unpublished manuscripts by Rafael Popov. - In: Karst p.1 - Reports from National Conf. on Environment and Cultural Heritage in the karst, Sofia. 2001. (Bg)
- Картоотека на Българската федерация по спелеология. / Card index of the Bulgarian Federation of Speleology. (Bg)
- Костов К., 2008. Палеосейсмични индикации в карстови терени. Автореферат за дисертация за получаване на научно образователна степен „Доктор“, Геологически институт на БАН, София. / Kostov K., 2008. Paleoseismic indications in karst terrains. Author of the dissertation for obtaining the scientific "Phd degree", Geological Institute of BAS, Sofia. (Bg)
- Мавлюдов Б., Р., и Токарев С., В., Климат пещери (<https://speleotlas.ru/about-caves/natural-caves/klimat-peshcher/>). / Mavlyudov B., R., and Tokarev S., V., Cave climate. (Ru)
- Мавлюдов Б., 1994. Климатические системы пещеры. Вопросы физической спелеологии, Москва, МФТИ. / Mavlyudov B., 1994. Cave climate systems. Issues of physical speleology. Moscow, MFTI. (Ru)
- Михова, Д., Стефанов П., 1993. Проектиране на информационна система за функционално моделиране на карстова геосистема. Проблеми на географията, 2, стр. 68 - 82. / Mihova, D., Stefanov P., 1993. Design of an information system for functional modeling of a karst geosystem. Problems of Geography, 2, p. 68-82. (Bg)
- Мъглова П., Стоев А., Жалов А., Филипов А., 2004. Проучвания на пещерния микроклимат в България. Научни идеи, основни приноси и библиография. Сборник материали от Юбилейна научна конференция „75 Години организирана спелеология в България“ 4 - 5 април 2004, София. / Maglova P., Stoev A., Zhalov A., Filipov A., 2004. Studies on the caves microclimate in Bulgaria. Scientific ideas, basic bring and bibliography. Collection of materials from the Anniversary Scientific Conference "75 Years organized speleology in Bulgaria" 4-5 April, Sofia. (Bg)
- Попов, В., 1965. Ледените образувания в пещера „Леденика“. Известия на Географския институт при БАН, том IX, София. / Popov V., 1965. Ice formations in Ledenika cave. Notices of the Geographic Institute at BAS, Volume IX, Sofia. (Bg)
- Попов В., 1976. Райониране на пещерите в НР България. Проблеми на географията книга 2, БАН, София. / Popov V., 1976. Reconciliation on the cave in Bulgaria. Problem on geography book 2, BAS, Sofia. (Bg)
- Райчев Г., 2004. Родопските пещери – легенди и действителност. Сборник материали от Юбилейна научна конференция „75 Години организирана спелеология в България“ София, 4 - 5 април 2004. стр. 121-130. / Raychev G., 2004. Rhodope caves - ethnids and reality. Collection of materials from the Jubilee Scientific Conference "75 Years Organized Speleology in Bulgaria" Sofia, 4 - 5 April 2004. pp. 121-130. (Bg)
- Саров С., и колеktiv 2008. Обяснителна записка към геоложка карта на България М 1:50 000, картен лист К-35-74-А (Хвойна). / Sarov S., et al., 2008. Explanatory note to a geological map of Bulgaria. М 1:50 000, card sheet К-35-74-А (Hvoyna). (Bg)
- Стефанов, П., 2013. Моделът „Спелео-МИКС Бисерна“. В: Сб. доклади от Втората международна научна конференция „Географска наука и образование“ (1-2 ноември 2013, Шумен). Унив. изд. „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2013, с. 34-48. / Stefanov, P., 2013. Model "Speleo-MIX Bisserna". Q: Sat. reports from the Second International Scientific Conference "Geographic Science and Education" (1-2 November 2013, Shumen). Unleash. ed. "Еп. К. Преславски", Shumen, 2013, pp. 34-48. (Bg)
- Стоев, А., 1979. Моделиране на определени физични процеси в атмосферата на карстови пещери, посредством термодинамични изследвания. Дипломна работа към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. / Stoev A., 1979. Modeling of certain physical processes in the atmosphere of karst caves through thermodynamic investigations. Diploma thesis at Plovdiv University "Paisii Hilendarski" - Plovdiv. (Bg)
- Стоев А., Чолаков Н., 1980. О некоторых особенностях микроклимата пещер в Добруштанском карстовом районе Бугарии. Европейска регионална конференция по спелеология, София, 1983. Сборник материали том 2, стр. 391-935. / Stoev A., Cholakov N., 1980. On some features of the microclimate caves in the Dobrostan karst region of Bulgaria. European Regional Speleology Conference, Sofia, 1983. Material Collection, Volume 2, pp. 391-935. (Ru)
- Събев, А., Станев, Св., 1963. Климатичните райони на България и техния климат. Земиздат, София. / Sabev L., Stanev Sv., 1963. Climate regions of Bulgaria and their climate. Zemizdat, Sofia. (Bg)
- Събев Д., 1967. Рупчоските пещери. Малка туристическа библиотека. Медицина и физкултура. София. / Sabev D., 1967. Rupchokite caves. Small Tourist Library. Medicine and Physical Education. Sofia. (Bg)
- Якуч Л., 1979. Морфогенез карстовых областей. Прогресс, Москва. / Yakuch L., 1979. Morphogenesis of karst areas. Progress, Moscow. (Ru)
- Badino G., 2010. Underground meteorology "What's the weather underground?". Acta Carsologica 39/3, Postijna.
- Beron P., 2006. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece): Biodiversity of Bulgaria, vol 3. I. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia.
- Cigna, A., 1967. An analytical study of air circulation in caves. International Journal of Speleology, Bologna, v.3B, n.1/2.
- Cigna A., and Choppy, J. 2001. The climate in deep zones of karst. In: International conference on environmental changes in karst areas, 1, Padova. Proceedings of Padova: IGU/UIS.
- Cigna, A., 2002a. Modern trend in cave monitoring. Acta Carsologica, Ljubljana, v.31, n.1.
- Cigna, A., 2002b. Monitoring of caves: conclusions and recommendations. Acta Carsologica, Ljubljana, v.31, n.1.
- Cropley, J., 1965. Influence of surface conditions on temperature in large cave systems. National Speleological Society Bulletin 27(1).
- De Freitas C., 2010. The role and importance of cave microclimate in the sustainable use management show caves. Acta Carstologica, Postojna, 39/3.
- Hakaš, J., & Sliva, L., 1979. Príspevok k problému merania teploty v ľadových jaskyniach. Slovenský krast, 17.
- Lobo H., 2012. Speleoclimate and its application in tourism management in caves. Journal of Geography Department – USP, Issue 23.
- Perry R., 2012. A review of factors affecting cave climates for hibernating bats in temperate North America. NRC Research Press. Environ. Rev. Vol. 21, 2013.
- Stefanov P., 2006. Physical-Geographical Characteristics of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). In Beron P., (ed) Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) I. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia 15-79.
- Stoeva, P., Stoev, A., 2005. Cave air temperature response to climate and solar and geomagnetic activity. Memorie Della Società Astronomica Italiana. The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - <https://www.ecmwf.int/>.
- Tuttle, M., and Stevenson, D., 1978. Variations in the cave environment and its biological implications. In National Cave Management Proceedings, 3–7 October 1977, Big Sky, Mont. Edited by R. Zuber, J. Chester, S. Gilbert, and D. Rhodes. Speleobooks, Albuquerque, N.M.
- Wilkening M., Watkins D., 1976. Air exchange and 222Rn concentrations in the Carlsbad Caverns. Health Phys 31.